

Nr. 99 (13.11.2024)

Vorarlberger Landesregierungen seit 1945

(Stand 06.11.2024)

Ulrich Nachbaur

Provisorischer Vorarlberger Landesausschuss

24. Mai 1945 bis 11. Dezember 1945 (Ilg 1)

Bestellt von der Französischen Militärregierung für Vorarlberg am 24. Mai 1945, umgebildet am 30. Oktober 1945.

Präsident (bis 16. August 1945), **Landeshauptmann** (ab 16. August 1945)

Ulrich Ilg, (ÖVP)

Vizepräsident

Jakob Bertsch, (SPÖ)

Mitglieder

Adolf Vögel, (ÖVP)

Eduard Ulmer, (ÖVP)

Eugen Leissing, (ÖVP)

Karl Zerlauth, (ÖVP)

Andreas Sprenger, (ÖVP) (ab 30. Oktober 1945)

Hans Mayer, (SPÖ)

Emil Nesler, (SPÖ)

Max Haller, (KPÖ) (ab 30. Oktober 1945)

Vorarlberger Landesregierung

Gewählt vom Vorarlberger Landtag nach Mehrheitswahlrecht. Aufgrund einer absoluten Mandatsmehrheit hätte die ÖVP 1945 bis 1999 und 2004 bis 2014 die Landesregierung durchwegs allein stellen können.

11. Dezember 1945 bis 14. November 1949 (Ilg 2)

Landtagswahl 25. November 1945: 19 ÖVP, 7 SPÖ

Landeshauptmann

Ulrich Ilg, ÖVP

Landesstatthalter

Dr. iur. Martin Schreiber, ÖVP

Landesräte

Adolf Vögel, ÖVP

Eduard Ulmer, ÖVP

Andreas Sprenger, ÖVP

Jakob Bertsch, SPÖ

Hans Draxler, SPÖ

14. November 1949 bis 29. Oktober 1954 (Ilg 3)

Landtagswahl 9. Oktober 1949: 16 ÖVP, 4 SPÖ, 6 WdU

Landeshauptmann

Ulrich Ilg, ÖVP

Landesstatthalter

Dr. iur. Martin Schreiber, ÖVP

Landesräte

Adolf Vögel, ÖVP

Eduard Ulmer, ÖVP

Andreas Sprenger, ÖVP

Jakob Bertsch, SPÖ

Dr. rer. pol. Dr. iur. Ferdinand Ulmer, WdU

29. Oktober 1954 bis 29. Oktober 1959 (Ilg 4)

Landtagswahl 17. Oktober 1954: 16 ÖVP, 7 SPÖ, 3 WdU

Landeshauptmann

Ulrich Ilg, ÖVP

Landesstatthalter

Dr. iur. Ernst Kolb, ÖVP

Landesräte

Adolf Vögel, ÖVP

Eduard Ulmer, ÖVP

Oswald Schobel, ÖVP

Jakob Bertsch, SPÖ (bis 13. April 1957)

Josef Schoder, SPÖ (ab 25. Mai 1957)
Dr. iur. Rudolf Kopf, WdU, ab 1955 FPÖ

29. Oktober 1959 bis 29. Oktober 1964 (Ilg 5)

Landtagswahl 18. Oktober 1959: 21 ÖVP, 10 SPÖ, 5 FPÖ

Landeshauptmann

Ulrich Ilg, ÖVP

Landesstatthalter

Eduard Ulmer, ÖVP (bis 31. Dezember 1963)

Dr. iur. Gerold Ratz, ÖVP (ab 1. Jänner 1964)

Landesräte

Adolf Vögel, ÖVP

Oswald Schobel, ÖVP

Dr. iur. Gerold Ratz, ÖVP (bis 31. Dezember 1963)

Martin Müller, ÖVP (ab 1. Jänner 1964)

Josef Schoder, SPÖ

Elwin Blum, FPÖ

29. Oktober 1964 bis 19. Oktober 1969 (Keßler 1)

Landtagswahl 18. Oktober 1964: 20 ÖVP, 10 SPÖ, 6 FPÖ

Landeshauptmann

Dr. iur. Herbert Keßler, ÖVP

Landesstatthalter

Dr. iur. Gerold Ratz, ÖVP

Landesräte

Ulrich Ilg, ÖVP

Martin Müller, ÖVP

Konrad Blank, ÖVP

Josef Schoder, SPÖ

Elwin Blum, FPÖ

19. Oktober 1969 bis 4. November 1974 (Keßler 2)

Landtagswahl 19. Oktober 1969: 20 ÖVP, 9 SPÖ, 7 FPÖ

Landeshauptmann

Dr. iur. Herbert Keßler, ÖVP

Landesstatthalter

Dr. iur. Gerold Ratz, ÖVP (bis 13. September 1974)

Martin Müller, ÖVP (ab 13. September 1974)

Landesräte

Ulrich Ilg, ÖVP

Martin Müller, ÖVP (bis 13. September 1974)

Konrad Blank, ÖVP

Dr. iur. Rudolf Mandl, ÖVP

Dipl.-Vw. Siegfried Gasser, ÖVP (ab 13. September 1974)
Hermann Stecher, SPÖ (bis 24. Juni 1970)
Dr. iur. Walter Peter, SPÖ (24. Juni 1970 bis 1. Jänner 1972)
Ernst Winder, SPÖ (ab 1. Jänner 1972)
Hans Sperger, FPÖ

4. November 1974 bis 6. November 1979 (Keßler 3)

Landtagswahl 20. Oktober 1974: 22 ÖVP, 10 SPÖ, 4 FPÖ

Landeshauptmann

Dr. iur. Herbert Keßler, ÖVP

Landesstatthalter

Dr. iur. Rudolf Mandl, ÖVP

Landesräte

Konrad Blank, ÖVP

Dipl.-Vw. Siegfried Gasser, ÖVP

Dr. iur. Elmar Rümmele, ÖVP

Alfred Mayer, ÖVP

Hans Sperger, FPÖ (bis 17. November 1976)

DI Karl Werner Rüschi, FPÖ (ab 17. November 1976)

6. November 1979 bis 6. November 1984 (Keßler 4)

Landtagswahl 21. Oktober 1979: 22 ÖVP, 10 SPÖ, 4 FPÖ

Landeshauptmann

Dr. iur. Herbert Keßler, ÖVP

Landesstatthalter

Dr. iur. Rudolf Mandl, ÖVP

Landesräte

Konrad Blank, ÖVP

Dipl.-Vw. Siegfried Gasser, ÖVP

Dr. iur. Elmar Rümmele, ÖVP

Alfred Mayer, ÖVP

DI Karl Werner Rüschi, FPÖ (bis 20. April 1984)

Hans Dieter Grabher, FPÖ (ab 16. Mai 1984)

6. November 1984 bis 24. Oktober 1989 (Keßler 5 / Purtscher 1)

Landtagswahl 21. Oktober 1984: 20 ÖVP, 9 SPÖ, 3 FPÖ, 4 Alternative Liste,
4 Vereinte Grüne

Landeshauptmann

Dr. iur. Herbert Keßler, ÖVP (bis 9. Juli 1987)

Dr. iur. Martin Purtscher, ÖVP (ab 9. Juli 1987)

Landesstatthalter

Dipl.-Vw. Siegfried Gasser, ÖVP

Landesräte

Konrad Blank, ÖVP (bis 11. Oktober 1988)

Alfred Mayer, ÖVP

Dr. iur. Guntram Lins, ÖVP

Günter Vetter, ÖVP

Hans Dieter Grabher, FPÖ

Anton Türtscher, ÖVP (ab 11. Oktober 1988)

24. Oktober 1989 bis 19. Oktober 1994 (Purtscher 2)

Landtagswahl 8. Oktober 1989: 20 ÖVP, 8 SPÖ, 6 FPÖ, 2 Alternative Liste, 4 Vereinte Grüne

Landeshauptmann

Dr. iur. Martin Purtscher, ÖVP

Landesstatthalter

Dipl.-Vw. Siegfried Gasser, ÖVP (bis 9. Mai 1990)

Dr. iur. Herbert Sausgruber, ÖVP (ab 9. Mai 1990)

Landesrätinnen und Landesräte

Alfred Mayer, ÖVP (bis 12. März 1993)

Dr. iur. Guntram Lins, ÖVP

Anton Türtscher, ÖVP (bis 6. Oktober 1993)

Dr. iur. Herbert Sausgruber, ÖVP (bis 9. Mai 1990)

Elisabeth Gehrler, ÖVP (ab 9. Mai 1990)

Ing. Erich Schwärzler, ÖVP (ab 6. Oktober 1993)

Hans Dieter Grabher, FPÖ (bis 6. Oktober 1993)

Hubert Gorbach, FPÖ (ab 6. Oktober 1993)

19. Oktober 1994 bis 5. Oktober 1999 (Purtscher 3 / Sausgruber 1)

Landtagswahl 18. September 1994: 20 ÖVP, 6 SPÖ, 7 FPÖ, 3 Grüne

Landeshauptmann

Dr. iur. Martin Purtscher, ÖVP (bis 2. April 1997)

Dr. iur. Herbert Sausgruber, ÖVP (ab 2. April 1997)

Landesstatthalter

Dr. iur. Herbert Sausgruber, ÖVP (bis 2. April 1997)

Dr. med. Hans-Peter Bischof, ÖVP (ab 2. April 1997)

Landesrätinnen und Landesräte

Elisabeth Gehrler, ÖVP (bis 4. Mai 1995)

Ing. Erich Schwärzler, ÖVP

Dr. med. Hans-Peter Bischof, ÖVP

Manfred Rein, ÖVP

Dr. phil. Eva Maria Waibel, ÖVP (ab 4. Mai 1995)

Mag. phil. Siegmund Stemer, ÖVP (ab 2. April 1997)

Hubert Gorbach, FPÖ

5. Oktober 1999 bis 1. Oktober 2004 (Sausgruber 2)

Landtagswahl 13. September 1999: 18 ÖVP, 5 SPÖ, 11 FPÖ, 2 Grüne

Landeshauptmann

Dr. iur. Herbert Sausgruber, ÖVP

Landesstatthalter

Hubert Gorbach, FPÖ (bis 28. Februar 2003)

Dieter Egger, FPÖ (ab 3. März 2003)

Landesrätinnen und Landesräte

Ing. Erich Schwärzler, ÖVP

Dr. med. Hans-Peter Bischof, ÖVP

Manfred Rein, ÖVP

Dr. phil. Eva Maria Waibel, ÖVP (bis 4. Oktober 2000)

Mag. phil. Siegmund Stemer, ÖVP

Dr. rer. nat. Greti Schmid, ÖVP (ab 4. Oktober 2000)

1. Oktober 2004 bis 14. Oktober 2009 (Sausgruber 3)

Landtagswahl 19. September 2004: 21 ÖVP, 6 SPÖ, 5 FPÖ, 4 Grüne

Landeshauptmann

Dr. iur. Herbert Sausgruber, ÖVP

Landesstatthalter

Dr. med. Hans-Peter Bischof, ÖVP

Landesrätinnen und Landesräte

Ing. Erich Schwärzler, ÖVP

Manfred Rein, ÖVP

Mag. phil. Siegmund Stemer, ÖVP

Dr. rer. nat. Greti Schmid, ÖVP

Dieter Egger, FPÖ

14. Oktober 2009 bis 15. Oktober 2014 (Sausgruber 4 / Wallner 1)

Landtagswahl 20. September 2009: 20 ÖVP, 3 SPÖ, 9 FPÖ, 4 Grüne

Landeshauptmann

Dr. iur. Herbert Sausgruber, ÖVP (bis 7. Dezember 2011)

Mag. phil. Markus Wallner, ÖVP (ab 7. Dezember 2011)

Landesstatthalter

Mag. phil. Markus Wallner, ÖVP (bis 7. Dezember 2011)

Mag. rer. soc. oec. Karlheinz Rüdissler, ÖVP (ab 7. Dezember 2011)

Landesrätinnen und Landesräte

Ing. Erich Schwärzler, ÖVP

Mag. phil. Siegmund Stemer, ÖVP (bis 6. November 2012)

Dr. rer. nat. Greti Schmid, ÖVP

Mag. phil. Rainer Gögele, ÖVP (bis 1. Juni 2012)

Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann, ÖVP (bis 3. Mai 2013)

Dr. med. Christian Bernhard, ÖVP (ab 6. Juni 2012)

Dr. iur. Bernadette Mennel, ÖVP (ab 14. November 2012)

Mag. iur. Harald Sonderegger (ab 4. Mai 2013)

15. Oktober 2014 bis 6. November 2019 (Wallner 2)

Landtagswahl 21. September 2014: 16 ÖVP, 3 SPÖ, 9 FPÖ, 6 Grüne, 2 Neos

Landeshauptmann

Mag. phil. Markus Wallner, ÖVP

Landesstatthalter

Mag. rer. soc. oec. Karlheinz Rüdissler, ÖVP

Landesrätinnen und Landesräte

Ing. Erich Schwärzler, ÖVP (bis 3. April 2018)

Dr. med. Christian Bernhard, ÖVP

Dr. iur. Bernadette Mennel, ÖVP (bis 30. Jänner 2018)

Johannes Rauch, Grüne

Katharina Wiesflecker, Grüne

Dr. phil. Barbara Schöbi-Fink, ÖVP (ab 31. Jänner 2018)

Christian Gantner, ÖVP (ab 11. April 2018)

6. November 2019 bis 6. November 2024 (Wallner 3)

Landtagswahl 13. Oktober 2019: 17 ÖVP, 5 FPÖ, 4 SPÖ / ab Dezember

2020 3 SPÖ, 1 fraktionslos, 7 Grüne, 3 Neos

Landeshauptmann

Mag. phil. Markus Wallner, ÖVP

Landesstatthalterin

Dr. phil. Barbara Schöbi-Fink, ÖVP

Landesrätinnen und Landesräte

Johannes Rauch, Grüne (bis 7. März 2022)

Katharina Wiesflecker, Grüne

Christian Gantner, ÖVP

Martina Rüscher, MBA MSc, ÖVP

Mag. rer. soc. oec. Marco Tittler, ÖVP

Mag. iur. Mag. phil. Daniel Zadra, Grüne (ab 9. März 2022)

Seit 6. November 2024 (Wallner 4)

Landtagswahl 13. Oktober 2024: 15 ÖVP, 11 FPÖ, 3 SPÖ, 4 Grüne, 3 Neos

Landeshauptmann

Mag. phil. Markus Wallner, ÖVP

Landesstatthalterin

Ing. Christof Bitschi, FPÖ

Landesrätinnen und Landesräte

Dr. phil. Barbara Schöbi-Fink, ÖVP

Christian Gantner, ÖVP

Martina Rüscher, MBA MSc, ÖVP

Mag. rer. soc. oec. Marco Tittler, ÖVP
Daniel Allgäuer, FPÖ

Abkürzungen

FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs
Grüne Die Grünen
KPÖ Kommunistische Partei Österreichs
ÖVP Österreichische Volkspartei / Vorarlberger Volkspartei
SPÖ Sozialistische Partei Österreichs, ab 1991 Sozialdemokratische
 Partei Österreichs
WdU Wahlverband der Unabhängigen (Vorläuferorganisation der FPÖ)